

পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক বিকল্পের পুনরুজ্জীবন ও অগ্রগতি

প্রভাত পট্টনায়েক

১। এবার যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে সেটা জাতীয় জীবনের একটি সন্ধিক্ষণ। এই সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই ভারতীয় সংবিধানকে বিপন্ন করছে ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ স্থাপনের উদ্দেশ্যে, বকলমে এমন এক পূঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্র কায়েম করছে যারা হিন্দুত্ববাদী শক্তির দোস্ত। কেন্দ্রে আসীন স্বৈরাচারী-ফ্যাসিবাদী শক্তি আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে ২০১৯ সালের সংসদ নির্বাচনে জয়ের পর, যার ফলে কিশাণ-মজদুরের উপরে নেমে এসেছে ব্যাপক আক্রমণ। তারা পশ্চিমবঙ্গকে দেখছে এক লোভনীয় লক্ষ্যবস্তু হিসাবে; তারা জানে যে এই রাজ্যের সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্য তুলনাহীন এবং এখানকার প্রগতিশীল রাজনীতির ইতিহাস দীর্ঘদিনের, কাজেই এই রাজ্যকে দখল করতে পারলে পুরো দেশকে কবজা করার পথে বিশেষ বাধা থাকবে না। গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক রীতির রক্ষণাবেক্ষণ করার স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গে এই শক্তিকে আমাদের পরাস্ত করতে হবে, আর এই শক্তির রাজনৈতিক প্রতিভূ বিজেপি-কে হারাতেই হবে।

২। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে দখলদারি করার এরকম দুঃসাহসী পরিকল্পনা করতে পারছে তার কারণ রাজ্যের শাসকশক্তি অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসই দরজা খুলে দিয়েছে তাদের জন্য; এই রাজ্য সরকার গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছে, খর্ব করেছে নাগরিক অধিকার, আর বাম শক্তিগুলির উপরে নামিয়ে এনেছে মাত্রাছাড়া আতঙ্ক ও নৃশংসতা। এই বাম শক্তিই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বহু দশক ধরে পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আর তৃণমূল সরকারের প্রশাসনিক অপদার্থতা এমনই নিদারুণ যে সেটা বিজেপি-র পক্ষে সুযোগ হয়ে দাঁড়ায়, আর এই পার্টির সামাজিক মতাদর্শ দুই পক্ষের মৌলবাদীদেরই প্রশ্রয় দেয়। তৃণমূল-এর

নিজেই গণতান্ত্রিক রেকর্ড খুব খারাপ, কাজেই তার সাধ্য নেই কর্তৃত্বপরায়ণ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার, আর সে ইচ্ছাও আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। একমাত্র বাম শক্তির বিজেপির বিরুদ্ধে দৃঢ় এবং দীর্ঘমেয়াদী লড়াই চালাতে পারে। তাদের যে কেবল গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শই উদ্ভুদ্ধ করে তাই নয়, তারা জানে কর্তৃত্বপরায়ণ ফ্যাসিবাদের পিছনে আছে কোন্ কোন্ জাগতিক চালিকাশক্তি ও শ্রেণিবিন্যাসের রূপরেখা।

৩। কর্তৃত্বপরায়ণ ফ্যাসিবাদের উত্থানের পিছনে প্রধান বস্তুগত কারণ হলো নয়া-উদারবাদী পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী কাঠামোগত সঙ্কট। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জন্ম দিয়েছে আয় ও সম্পত্তিতে বিপুল বৈষম্যের, আর যেহেতু বেশির ভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বিপুলভাবে কমে গেছে সেহেতু অতিরিক্ত উৎপাদনের সঙ্কট এখন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; উৎপন্ন সামগ্রীর ক্রেতা নেই। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে অতিরিক্ত উৎপাদনের সমস্যা-সমাধানের প্রধান উপায়ঃ রাষ্ট্র-ক্ষমতা ব্যবহার করে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ানো। মানুষের আয় বাড়লেই চাহিদা বাড়বে আর অতিরিক্ত উৎপাদনের সমস্যাও মিটে যাবে। পুঁজিবাদ এতকাল এভাবেই সঙ্কট মিটিয়েছে। কিন্তু তার পথে আজ প্রধান বাধা এই যে এখনকার বিশ্বায়িত পুঁজিবাদ রাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব করার পক্ষপাতী, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কঠোরভাবে সেই নিয়ম চালু করেছে, কাজেই রাষ্ট্রিক হস্তক্ষেপের পন্থা সর্বত্রই পরিত্যক্ত হচ্ছে। অতিরিক্ত উৎপাদনের সমস্যা কাজেই এখন বিপুলভাবে বর্তমান আর তার ফলে তৈরি হয়েছে ব্যাপক বেকারি, কারণ শ্রমিক-ছাঁটাই আর কর্মসংস্থানের অভাব এখন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ঠিক একই সঙ্গে নয়া-উদারবাদী ব্যবস্থা চাষীর উৎপাদনের উপরে এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনের উপরে আক্রমণ শানায় আর এক বিপুল কৃষি-সঙ্কট তৈরি করে। তার ফলে লক্ষ লক্ষ চাষী গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে এই ক্রমবর্ধমান বেকারির মধ্যেই কাজের সন্ধান। এইটাই হলো প্রেক্ষিত যার ভিতরে কর্তৃত্বপরায়ণ ফ্যাসিবাদী শক্তির ভাষ্য বৃহৎ পুঁজির সমর্থন নিয়ে জীবন-জীবিকার প্রসঙ্গ থেকে নজর যোরাতে তাক করে কোনো এক ‘অপর’ গোষ্ঠীর দিকে, সাধারণত একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর দিকে, নির্বাচনে যার বিরুদ্ধে ঘণা ছড়িয়ে জয়লাভ করা যায়। সঙ্কটের এই দুর্লক্ষণ সারা দেশেই বর্তমান, পশ্চিমবঙ্গেও সেটা প্রকট।

৪। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য বিবিধ স্তরে বিভিন্ন কার্যক্রম নিতে হবে। অবিলম্বে অগ্রাধিকার দিতে হবে সেই সব দমনমূলক আইনের ব্যবহার বন্ধ করাতে যেগুলোর প্রবর্তন আগে হয়েছিল, কিন্তু বিজেপি সরকারের হাতে যেগুলোর ব্যবহার হচ্ছে বিরোধী শক্তিকে আতঙ্কিত করার জন্য আর সমালোচনা স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য। কোনো রাজ্য সরকার অবশ্যই এইসব আইন রদ করে দিতে পারে না; কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে এই আইনগুলি কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে না। এর মধ্যে আছে UAPA, NSA, রাষ্ট্রদ্রোহ আইন ইত্যাদি। প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায় যে কেউ সরকারের সমালোচনা করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। CBI-কে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে রাজ্যের মধ্যে কোনো মামলা রুজু করার আগে।

৫। সাম্প্রতিক কিছু আইন, যথা CAA, NRC ও NPR, মুসলিমদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। কোনো একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যসৃষ্টি করার কাজে CAA-র ব্যবহার ঘোরতরভাবে সংবিধান-বিরোধী। মুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পর্যবেক্ষিত করার চক্রান্ত সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে হবে বামদলগুলিকে। আর পশ্চিমবঙ্গকে যে কোনো প্রকারে এই সুপারিকল্পিত বিভেদ-মূলক আইনের বাইরে রাখতে হবে।

৬। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে আরো শক্তিশালী করতে হবে; পুলিশকে সরকারের হাতের পুতুল করা চলবে না। সরকারি পার্টি যাতে পুলিশ ব্যবহার করে বিরোধীদের উপরে উৎপাত না করতে পারে সেজন্য দরকার মানসিকতার পরিবর্তন; কিন্তু আরো দরকার কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যাতে নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত থাকে রাষ্ট্রের হাত থেকে (রাজ্যস্তরেও) এবং বিপথগামী সরকারি আমলা ও আরক্ষাকর্মীদের শাস্তির বিধান থাকে, যাতে তারা সরকারি পার্টির বা অন্যতর সমাজবিরোধীদের মদত দিতে না পারে। বামদল ও সহযোগীদের এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এখনো নামে আছে, যথা মানবাধিকার কমিশন, লোকপাল, মহিলা কমিশন, তপশিলী জাতি ও উপজাতি কমিশন, ইত্যাদি। কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠান গঠন করে সরকার নিজেই (কোথাও কোথাও আবার এগুলি গঠিতই হয় না), কাজেই সরকারি সিদ্ধিচার উপরে এদের কার্যক্রম নির্ভর করে; এবং সতর্করক্ষীর ভূমিকায় এদের দুর্বলতা প্রকট। কাজেই আইন প্রণয়ন করে এদের সরকারি তাঁবের বাইরে এনে ক্ষমতায়ন করা দরকার। মানবাধিকার কমিশনকে বিশেষ করে বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা দান করা দরকার, এখনকার মতো আধা-বিচারবিভাগীয় মর্যাদা নয়। অবশ্য যত শক্তিশালীই হোক, কোনো একটি প্রতিষ্ঠান নাগরিক অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ আটকাতে পারে না; কিন্তু এখনকার তুলনায় বেশি ক্ষমতা দিলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রে আরো বেশি কার্যকর হতে পারবে।

৭। অবশ্যই এইসব ব্যবস্থা বর্তমান গণতন্ত্রের সমস্যার সমাধানে আংশিকভাবে সফল হতে পারে। গণতন্ত্রের উপরে আক্রমণ আসলে আরো গভীর সঙ্কটের বহিঃপ্রকাশ। কৃষি-সঙ্কট গ্রামাঞ্চলে ভয়াবহ বেকারির সমস্যা তৈরি করেছে আর দলে দলে মানুষ শহরাঞ্চলে চলে আসছে অস্তিত্বহীন কাজের খোঁজে। শহরের নিজস্ব বেকার বাসিন্দাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এই বিশাল জনতা। রাজ্যের বাইরে-যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা তো স্ফীত হচ্ছেই, উপরন্তু তৈরি হচ্ছে বেকার, আধা-বেকার, ঠিকা কর্মী, অনিয়মিত কর্মী দিয়ে গঠিত বিশাল এক ছিন্নমূল সর্বহারা গোষ্ঠী, এক লুপ্তপ্রায় প্রলেতারিয়েত, যার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন কাজের জগৎ আবার দেখাচ্ছে কর্মে-অংশগ্রহণের হারের অবনমন, বিশেষত নারীদের মধ্যে, কারণ হলো কাজের আশায় হতাশ হয়ে বহু সম্ভাব্য কর্মীর কর্মপ্রার্থীর প্রকাশ্য হিসাব থেকে হারিয়ে যাওয়া (discouraged worker effect)। এই ধরণের সঙ্কট ও বেকারি তৈরি করে ফ্যাসিবাদ ও আধা-ফ্যাসিবাদের দিকে গতিপথের ভিত্তি। রাজ্যে ও দেশে গণতন্ত্রের উপরে আক্রমণের আসল কথা এখনো এটাই পাল্টাতে হবে।

৮। অনেক সময়ে বিশ্বাস করা হয় যে এই সমস্যার মৌলিক সমাধান হবে শিল্পায়নের মাধ্যমে, কারণ বৃহৎ শিল্পই পারে কর্মসংস্থান করতে, আর সেজন্য রাজ্যে দরকার বৃহৎ পুঁজির বিনিয়োগ। এর মধ্যে কিছুটা অতিসরলীকরণের ঝোঁক আছে বলা যায় কয়েকটি কারণে। প্রথমত, পরিবেশ সবচেয়ে যেখানে অনুকূল সেখানেও বৃহৎ বিনিয়োগে কর্ম-সংস্থানের পরিমাণ আজকাল অপেক্ষাকৃত কম, তা মূল কারখানার কাজকর্মেই হোক আর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই হোক (downstream and upstream)। দ্বিতীয়ত, এটা ঠিক ‘সুসময়’ নয়, যেহেতু বিশ্বময় পুঁজির সঙ্কটের জন্য সর্বত্রই বিনিয়োগের মন্দা দেখা যাচ্ছে। তৃতীয়ত, দেশের সব রাজ্যই এখন এই রকম বিনিয়োগের জন্য ঝাঁপাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ আলাদা করে না ভেবে এই রকম ‘গোলে হরিবোল’ দেবার পন্থা কেন নেবে? চতুর্থত, বৃহৎ পুঁজির বিনিয়োগে যে শর্তগুলি আসে, বিশেষত শ্রমিকের অধিকার খর্ব করার ব্যাপারে, যেটা বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলি মেনে নিয়েছে, তেমন অগণতান্ত্রিক শর্ত তো পশ্চিমবঙ্গ মানতে পারে না। পঞ্চমত, এই সব বিনিয়োগের অন্যতম শর্ত হলো জমির সহজলভ্যতা; এই শর্ত চাষিকে বিরোধিতায় বাধ্য করবে কারণ ক্ষতিপূরণ আপাতদৃষ্টিতে যতই সম্ভাব্যজনক হোক, ভবিষ্যতে জমির দামের যে উর্ধ্বগতি ঘটবে তার সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হবে আর খাদ্য-নিরাপত্তারও ঘাটতি হবে। ষষ্ঠত, এরকম বিনিয়োগ রাজস্ব-ছাড় দাবি করে, তার ফলে সরকারের জনমুখী বরাদ্দে টান পড়ে, যতই বিনিয়োগ হোক না কেন (গুজরাতের উদাহরণ স্মর্তব্য)। পশ্চিমবঙ্গের কথা ভেবে সবকিছু ছেড়ে কেবল বৃহৎ বিনিয়োগের ভরসা করা উচিত হবে না।

৯। তার মানে এই নয় যে রাজ্যে যদি পুঁজি আসতে চায় তাহলে শিল্পায়ন বা বৃহৎ বিনিয়োগ হবে না। এর মানে হচ্ছে এই যে আরো সর্বাঙ্গীণ এবং বহুমুখী নীতি নিতে হবে যাতে শ্রমিক ও কৃষকের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়। বৃহৎ বিনিয়োগের বেলায় দেখতে হবে যেন কিছু নীতি মেনে চলা হয়। যেমন, চাষির সম্মতি ছাড়া কোনো জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত রাজ্যের খাদ্য-সুরক্ষা বিপন্ন করা যাবে না; উদাহরণস্বরূপ, সব দুই-ফসলী ও তিন-ফসলী জমি এইসব শিল্পোদ্যোগের বাইরে থাকবে। তৃতীয়ত, যারা অধিগ্রহণের ফলে জীবিকা খুঁিয়েছে তাদের নিশ্চিত কাজ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। চতুর্থত, কোম্পানির ৫ শতাংশ লগ্নিমূল্য (equity) জমিদারদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তাদের মধ্যে নিদিষ্ট ন্যায্য রীতিতে বন্টন হবে, ভবিষ্যতে জমির দামবৃদ্ধির খেসারৎ হিসাবে। পঞ্চম, কোম্পানির ৫ শতাংশ মুনাফা কর্মীদের মধ্যে বন্টনের জন্য রাখা থাকবে। এবং ষষ্ঠ, কোনো বিশেষ রাজস্ব-ছাড় বিনিয়োগের কারণে পাওয়া যাবে না।

১০। এই পরিস্থিতিতে এমন তর্ক তোলা যায় যে তাহলে তো অতিমারীর পরেও রাজ্যের বাইরে থেকে এখানে কোনো বিনিয়োগই আসবে না। ঠিক এই কারণেই এরাজ্যে দরকার শিল্পায়ন ও উন্নয়নের স্বার্থে একটি বিকল্প রণনীতি। সবচেয়ে আগে জরুরি এরাজ্যের অভ্যন্তরীণ বাজারকে বাড়ানো, যার জন্য কৃষি-উৎপাদন ও তার সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক উদ্যোগের বৃদ্ধি আবশ্যিক। বিগত ১৯৮০র দশকে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-উৎপাদনের বৃদ্ধির হারে এক আশুমান ভূমিকা নিয়েছিল শুধু তাই নয়, সারা দেশে সেই বৃদ্ধিহার ছিল

সর্বোচ্চ। এখন তা অতিক্রম নীচের দিকে নামছে। একদিকে অন্যরাজ্যের অভিমুখে পরিযায়ীদের ভিড় ও অন্যদিকে গ্রাম থেকে শহরের দিকে পলায়ন এর সাক্ষ্য দিচ্ছে; কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা এরা বর্তমানে অপুষ্টির প্রবল বাড়াবাড়ন্ত দেখছে (এটা সারাদেশের সম্পর্কেই সত্য যে সাব-সাহারান আফ্রিকার চাইতেও খারাপ আমাদের পুষ্টির সূচক)। কৃষি-উৎপাদনের হারের ক্ষয়ের কারণে কৃষিক্ষেত্রে আয় কমে যাওয়াই অপুষ্টির এই দ্রুত বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে। এই নিম্নগতিকে রোধ করতে হলে যে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা যায় তা হল নির্দিষ্ট সরকারি পরিকাঠামোর মাধ্যমে লাভজনক দামে কৃষকের কাছ থেকে ফসলসংগ্রহ, কৃষিপণ্যের কেনাবেচার জন্য সমবায় সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন, আলু ও সজ্জিসহ অ-চিরাচরিত উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে ফসলসংগ্রহের উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত করা, সেচের প্রসার, নিবিড় চাষ, উৎপাদনপদ্ধতির উৎকর্ষসাধন, কমদামে কৃষিতে প্রয়োজনীয় জোগানের পাশাপাশি কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা, পশুপালন ও অন্য সহায়ক কাজকর্মে জোর দেওয়া। স্বল্প জলে অধিক ফলনের জন্য SRI পদ্ধতিতে চাষের কথাও ভাবতে হবে।

১১। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের সপ্তম তপশীলকে অগ্রাহ্য করে যে তিনটি কৃষি আইন লাগু করেছে তাতে কৃষিতে কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশ সম্ভব হবে এবং এতদিন যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ও সরকারি শস্যসংগ্রহ অভিযানের দ্বারা কৃষকেরা সুরক্ষিত ছিল তা দূর হবার ফলে তারা সম্পূর্ণভাবে বাজারের অধীন হয়ে পড়বে। এই আইনগুলি কৃষককে নিঃশ্ব করবে, খাদ্যসুরক্ষা হবে বিপর্যস্ত এবং গোটা দেশ খাদ্যে আমদানি-নির্ভর হয়ে পড়ার ফলে সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্তির কাছে হাঁটু গাড়তে বাধ্য হবে। এটা দেখতে হবে যাতে পশ্চিমবঙ্গে এই আইনগুলি কোনো মতেই কার্যকরী না হতে পারে এবং কৃষকের জন্য যেরূপের পরিকাঠামোগত সহায়তা বেশ কয়েকটি দশক ধরে গড়ে উঠেছিল তা যেন আরো মজবুত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার ২০১৪ এবং ২০১৭ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট মার্কেটিং (রেগুলেশন) আইনে যে দুটি সংশোধনী এনেছে সেগুলিকে রদ করার ব্যবস্থা নিতে হবে, কারণ সেগুলিও কৃষককে একই রকম বিপদের সম্মুখীন করছে।

১২। রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা প্রচুর বাড়ার ফলে মেয়েরা এখন অনেক বেশি সংখ্যায় কৃষিতে আসছেন। প্রাথমিকভাবে কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে মেয়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এরা জ্যে কিছু কিছু স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে একত্র হয়ে চাষের কাজে এগিয়ে আসছেন। এই প্রাথমিক চেষ্টাগুলিকে সংগঠিত করে যদি গুচ্ছচাষ এবং সমবায়িক চাষের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় তাহলে তা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে নতুন দিগন্ত খুলতে সহায়ক হতে পারে। প্রথমত এতে জমির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়বে, বাড়বে উৎপাদনের হারও কারণ জমিগুলি একত্রিত হবার ফলে চাষের মাত্রা বাড়লে তবেই সঞ্চয়মূলক প্রকল্প (capital project) গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এর ভিত্তিতে মেয়েদের ক্ষমতায়ন হবে, গ্রামীণ এলাকায় ক্ষমতা যাদের কৃষ্ণিগত মেয়েদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি তাদের মহড়া নিতে পারবে এবং সেখানে গণতন্ত্রের পরিবেশকে মজবুত করতে সাহায্য করবে। এর একটি মডেল হিসাবে কেরালার কুদুমশ্রী প্রকল্পকে আমরা নিতে পারি যেখানে নিতান্ত

গরিব মেয়েদের রাজ্যজোড়া এক সমবায়িক পরিকাঠামো রাজ্য সরকার ও পঞ্চায়েতের সাহায্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র উদ্যোগ চালাচ্ছে এবং সাম্প্রতিক কালে অনুপস্থিত জমি-মালিকদের (যেমন যেসব বৃত্তিজীবীরা বিদেশে কাজকর্ম করছে তাদের) জমি লীজে নিয়ে সেখানে গুচ্ছ-চাষ করে ফসল ফলাচ্ছে।

১৩। সমবায়িক কৃষি শুধু মেয়েদের বেলাতেই প্রযোজ্য হবে তা নয়, অন্যান্য কৃষক গৃহস্থালির ক্ষেত্রেও তা কার্যকরী করার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন এ শর্ত আইন পাশ করানো প্রয়োজন যার দ্বারা রাজ্যের খাদ্যসুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য কোনো ধানিজমি স্পষ্ট কয়েকটি শর্ত ব্যতিরেকে অন্য কাজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হবে। পতিত জমি বা যে জমি কোনো কারণে মালিক চাষের কাজে ব্যবহার করতে পারছে না যৌথ চাষের জন্য মেয়েদের বা ভূমিহীন কৃষকদের গোষ্ঠীকে লীজে চাষ করতে দেওয়া হবে মালিককে নির্দিষ্টহারে জমির ভাড়া দিয়ে। যৌথচাষে নিযুক্ত এই এককগুলি পরে আরো বড়ো সমবায়ের রূপ নিতে পারে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

১৪। সারাদেশের মধ্যে সবচেয়ে জনঘনত্বসম্পন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটি। জমি এখানে দুর্লভ বলেই তা ব্যবহারের নকশাটিকে কখনোই বাজারের হাতে তুলে দেওয়া যায় না, তার ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকা একান্ত দরকার। পতিতজমি অধিগ্রহণ, ধানিজমির অন্যকাজে ব্যবহার বন্ধ করা, এইসবই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ। কিন্তু আরো বহুবিধ উপায় বার করতে হবে। একটি বিশেষ নিগম গঠন করা যেতে পারে বন্ধ-হয়ে যাওয়া কারখানার জমি তার মাধ্যমে অধিগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। যারা শিল্প-উদ্যোগ গড়তে চায় তারা এই নিগমের কাছে আবেদন করলে সেই জমি তাদের দেওয়া যেতে পারে তা করার জন্য। নিগমের কাজের পরিধি ক্রমে বাড়তে পারে। কিন্তু আসল লক্ষ্য হবে জমি যাতে ব্যক্তির বদলে সমাজের স্বার্থেই ব্যবহার হয় তা দেখা।

১৫। সমবায়িক উদ্যোগ শুধু কৃষিক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকবে না। সমবায়-সংস্থাগুলি শিল্পের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে, স্থানীয় বাজারের জন্য কৃষিজাত সামগ্রী জোগানো থেকে শুরু করে আরো উচ্চাশী প্রকল্পের দিকে তারা যেতে পারে। পরিচালনার জন্য, অর্থের জোগান নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য এধরনের সমবায়-উদ্যোগে প্রয়োজন হবে বেতনভুক্ত কিছু কর্মী যাদের হয়তো ভিতর থেকে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে না, সরকারকেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। উদ্যোগ শুরু করার প্রয়োজনীয় অর্থও জোগাতে হবে সরকার বা পঞ্চায়েতকে। যেমন, কেরালার ওয়াইনাদ জেলাতে একটি বড়োমাপের সমবায়ভিত্তিক মাংসের কারখানা খোলা সম্ভব হয়েছে প্রাথমিক প্রয়োজনের অর্থ সরকারের মাধ্যমে পশ্চাৎপদ জেলা অনুদান তহবিলের কাছ থেকে আসার ফলে।

১৬। পঞ্চায়েতের তহবিলে অল্প হলেও যে সম্পদ থাকে তা ব্যবহারের একটি উপায় সমবায় উদ্যোগ তৈরি করে কৃষিতে সমবায়িক কাজকে মদত দেওয়া। পঞ্চায়েতে ৫০% মহিলার উপস্থিতি থাকার ফলে আশা করা যায় মেয়েদের সমবায়িক উদ্যোগ খর্ব করতে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এগুলিকে সহায়তা দেওয়া ছাড়াও চীনে প্রচলিত Township and Village Enterprises (TVE) র আদলে পঞ্চায়েত ও

নগরপালিকাগুলি নিজেরাও কিছু শিল্প-উদ্যোগ গড়ে তুলতে পারে। এখানেও কাজ শুরু করার মতো অর্থবরাদ্দ তাদের জন্য করলে তাতে সুবিধা হবে। সংক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গে আমরা পাঁচরকম শিল্প-উদ্যোগের কথা একই সঙ্গে ভাবতে পারি। প্রথমত, বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ, যার জন্য প্রয়োজন হবে বেসরকারি পুঁজি অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের উদ্যোগ এবং যার অভিমুখ হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার; দ্বিতীয়ত, ছোটো ছোটো বেসরকারি শিল্পোদ্যোগ; তৃতীয়ত, সমবায়িক উদ্যোগ; চতুর্থ, পঞ্চায়েতের নিজস্ব শিল্পোদ্যোগ; পঞ্চম, কুদুস্থশ্রীর ধরনে নানা এলাকায় বিস্তীর্ণ মেয়েদের স্বনির্ভর বা সমবায়িক উদ্যোগ। শিল্পোন্নয়নের বাদশাহি সড়ক হিসাবে সাধারণত দেখানো হয় বৃহৎ শিল্পস্থাপনের রাস্তাটিকে এবং তারই প্রশাখা হিসাবে অন্যগুলিকে। এবার কিন্তু আমাদের প্রাথমিক জোর দেওয়া দরকার পঞ্চায়েত, স্বনির্ভর উদ্যোগ এবং সমবায়িক উদ্যোগের ওপর, কারণ সেগুলির কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষমতা অনেক বেশি। সমবায়িক উদ্যোগের আরেকটি সদর্থক দিক এই যে তা জাতপাতভিত্তিক বিভাজনে চিড় ধরাতে সাহায্য করে, যে বিভাজন অন্যরকম ধারণা প্রবল হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে নেহাৎ কম নয়।

১৭। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ওপর একসময়ে যে পরিমাণ ভরসা রাখা হয়েছিল তার বর্তমানে কিছুটা ঘাটতি হয়েছে এবং তা সীমিত কিছু প্রকল্পের বরাদ্দকে ব্যবহার করার উপায়ে পরিণত হয়েছে। যেখানে জনসাধারণ সামূহিকভাবে নিজেদের মতামতকে কার্যকরী করতে পারবে বা তলার থেকে নানা উদ্যোগকে যা এগিয়ে নিয়ে যাবে এমন একটি মঞ্চে তাকে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি। বিশেষত তৃণমূলের জমানায় পঞ্চায়েতকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে আগের জমানায় দ্বিতীয় স্থানে চলে-যাওয়া সরকারি বিভাগগুলিকে তাদের ওপর সর্দারির জায়গায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। পঞ্চায়েতকে কোনঠাসা করে রাখার এই প্রক্রিয়ার মুখ এবার উল্টোদিকে ঘোরানো প্রয়োজন। পঞ্চায়েতের পুনরুজ্জীবনের জন্য অনেক কিছুই করা দরকার, যার মধ্যে আমরা দুটির উল্লেখ করছি, ইতিপূর্বে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নিজস্ব শিল্প-উদ্যোগ গড়ে তোলা এবং সমবায়িক শিল্প-উদ্যোগকে মদত দেওয়ার বিষয়ে যা বলা হল তা ছাড়া। একটি অবশ্যই গ্রামসভার পুনরুজ্জীবন, যেখানে স্থানীয় মানুষ ভয়ডর না করে নিজের মনের কথা জানাতে পারে। একাজ সহজ নয়। বর্তমানে সারাদেশে—এমনকী কেরালা ও কর্ণাটক, যেখানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী ছিল সেখানেও-- এখন গ্রামসভাগুলির সক্রিয়তা স্তিমিত। অথচ গ্রামসভা পুনরুজ্জীবিত না হলে পঞ্চায়েতব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ সম্ভবই নয়। দ্বিতীয় যে উপায়টির কথা বলব কেরালাতে বর্তমানে সেই প্রচেষ্টা চলছে। তা হল, জেলাস্তর পর্যন্ত স্কুল, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন পরিষেবাগুলিকে পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে তুলে দেওয়া। এগুলিতে যে আধিকারিকরা রয়েছেন তাঁরা সরকারি বেতনভোগী হলেও পঞ্চায়েতের নির্দেশেই কাজ করবেন। এই সব পরিষেবার যাঁরা উপভোক্তা, অর্থাৎ এলাকার মানুষ, তাঁরা তাহলে পঞ্চায়েতের মধ্যস্থতায় সেগুলির ওপর সরাসরি নজরদারি করতে পারবেন। আশা করা যায়, এই সুযোগ থাকলে গ্রামসভায় উপস্থিত থাকতেও তাঁরা উৎসাহিত হবেন এবং গ্রামসভা মজবুত হয়ে উঠবে।

১৮। যদি রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শিল্প বা অন্য উদ্যোগ ব্যাপকভাবে

গড়ে তুলতে হয় তাহলে সরকারি বা পঞ্চায়েত তহবিল থেকে অবশ্যই সে লগ্নি সম্ভব নয়। ব্যাঙ্ক-ঋণ দরকার হবে, এবং এখনকার যে পরিস্থিতি তাতে ব্যাঙ্কগুলি ঋণদানে রাজি হবে না। সেই জন্য দরকার হলে রাজ্য-সরকারকে নিজস্ব ব্যাঙ্ক খুলতে হবে। এই রকম ধারণা আগে থেকেই চালু ছিল, কিন্তু এখন যেহেতু নয়া-উদারবাদী জমানায় প্রাইভেট ব্যাঙ্ক স্থাপন করাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে, সেহেতু আমরাও দাবি করতে পারি যে রাজ্য-সরকারের সত্বাধীন ব্যাঙ্ক খুলতে দেওয়া হোক। এই ব্যাঙ্ক যাতে কোনো বেনিয়মের পথে না যায়, যথা ক্ষমতাসীন দলগুলির প্রিয়পাত্রদের কোনো সুবিধা দিয়ে আমানতকারীদের অবিশ্বাস না কুড়ায় তার জন্য আস্থাজনক পেশাদার ব্যক্তিদের পরিচালনায় এটি থাকবে। সামাজিক লক্ষ্য বর্জন না করেই তা করা সম্ভব; পেশাদারিত্ব ‘উন্নয়ন-লগ্নি’ (development banking)র প্রতিকূল কিছু নয়।

১৯। এই রকম ব্যাঙ্কের আরো একটি উদ্দেশ্য থাকবে। রাজ্যের একটি বড়ো সমস্যা হল সরকারি ঋণের ক্রমবর্ধমান স্ফীতি। ঋণশোধ করে কোষাগারে অন্য খরচ করার জন্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এই পরিস্থিতিতে দুটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। এক হচ্ছে সম্পদ-আহরণের হার বাড়ানো; আর দুই হচ্ছে ঋণভার বাড়তে না দেওয়া। এর জন্য দরকার সুদের হারকে রাজ্যের মোট উৎপাদনের হারের থেকে বেশি হতে না দেওয়া। (বিপরীতটি ঘটলে যে কোনো কর-জিএসডিপি অনুপাত রাজ্যকে ঋণ-ফাঁদে ঠেলে দেবে)। ঋণ-হার নিচে রাখার উপায় হলো উঁচু-সুদ ঋণের থেকে নিচু-সুদ ঋণের দিকে যাওয়া। রাজ্যের হাতে ব্যাঙ্ক থাকলে এটি করা সহজ হবে, আর ঋণ-ফাঁদ এড়ানো যাবে।

২০। নিচের দিক থেকে যেরকম ব্যাপক শিল্পায়নের প্রস্তাব করা হচ্ছে তার জন্য ব্যাঙ্ক-ঋণ অবশ্য যথেষ্ট নয়। রাজ্য-সরকার একটি বিশেষ নিগম গঠন করবে যার কাজ হবে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সমবায় এবং পঞ্চায়েত ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র উদ্যোগে ঋণ দেওয়া। এ রকম একটি নিগমের সঙ্গে অর্থনীতিবিদ ও প্রকরণবিদ পেশাদার ব্যক্তির সাম্মানিক-পদে যুক্ত থাকবেন এবং পরামর্শ দিয়ে উদ্যোগগুলিকে সাহায্য করবেন এবং ঋণশোধের তদারক করবেন। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত স্থানীয় পেশাদারদের সাম্মানিক পদে নিয়োগ করলে স্থানীয়স্তরে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার বোধ গড়ে উঠবে। এই রকম নিগম বৃহৎ ব্যাঙ্কের চাইতে সর্বাংশে শ্রেয়; বৃহৎ পুঁজি তো সততই সেগুলিকে শুষে নিচ্ছে। এরকম নিগম ঋণ-প্রার্থী উদ্যোগগুলির সহায়তা ও নিয়ন্ত্রণের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী।

২১। এধরনের উদ্যোগ গড়ে উঠলে কৃষি-আয়ের উন্নতির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার ঘটবে বটে, কিন্তু বেকারি ও আধা-বেকারির সমস্যা কিছু দিন পর্যন্ত টিকে থাকবে। বেকারির জন্য ত্রাণব্যবস্থা সত্বর চালু করতে হবে। এর জন্য দরকার, প্রথমত, মহাত্মা গান্ধি গ্রামীণ রোজগার যোজনাকে সম্পূর্ণ চাহিদা-ভিত্তিক করে ফেলা, যাতে ১০০ দিনের মধ্যে এই প্রকল্প আর সীমাবদ্ধ থাকবে না, আর দ্বিতীয়ত, একটি শহরী রোজগার-যোজনা চালু করা। শহরে এই প্রকল্প চালু হলে শিক্ষিত বেকারদের একটা ব্যবস্থা হবে, কিন্তু প্রকল্প উঠবে কী কাজ তাদের দিয়ে করানো যায়। একটি কাজ হতে পারে দারিদ্র্য-সীমার নিচে-থাকা পরিবারগুলির শিশুদের বিনাব্যয়ে প্রাইভেট টুইশন-এর ব্যবস্থা, যাতে স্কুল-শিক্ষার ফাঁক-

ফোঁকরগুলি বুজিয়ে স্কুল-ছোট শিশুর সংখ্যা কমানো যায়, আর শিশুদের লেখাপড়ার উন্নতি হয়। তাছাড়াও সাধারণভাবে এই ধরণের প্রকল্পে গরিব মানুষের ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের অভাব বা সরকারি পদ্ধতির বিষয়ে অজ্ঞানতায় শিক্ষিতদের সহায়তা পাওয়া যাবে।

২২। কাজের নিশ্চয়তা তৈরির এসব উদ্যোগ ছাড়াও সরকারি ব্যবস্থায় আরো কিছু সদর্থক প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে। যেমন তপশিলি জাতি/উপজাতি/ওবিসি-র সঙ্গে অভাবী মুসলিমদের জন্য সরকারি পদে সংরক্ষণ; ক্রমে এই ব্যবস্থা বেসরকারি ক্ষেত্রেও সময়মত ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

২৩। কিন্তু কাজের নিশ্চয়তা তৈরি একটি উদাহরণ মাত্র। আরো দরকার হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু সর্বজনীন ন্যায়সম্মত অর্থনৈতিক অধিকার (সাংবিধানিক রাজনৈতিক অধিকারগুলির মতো) প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বিধিবদ্ধ করা। এই অধিকারগুলির মধ্যে শুরুর দিকে থাকতে পারে খাদ্য, কাজ, অবৈতনিক উচ্চমানের শিক্ষা (মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত), বিনা পয়সায় উচ্চমানের চিকিৎসা, বার্ষিক-ভাতা ও প্রতিবন্ধী-ভাতা। এই অধিকারগুলি নাগরিক মর্যাদার প্রতিষ্ঠা করবে আর জাতপাতভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার নাগপাশ থেকে সামাজিক মুক্তির সম্মান দেবে। একটি রাজ্য-সরকারের পক্ষে সবগুলি অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, যদিও সার্বিক গণবন্টন ব্যবস্থায় পরিবারপিছু ২ টাকা কিলোদারে ৩৫ কিলো খাদ্যশস্যের বিধান অবিলম্বে চালু করতে হবে। কিন্তু আরো অগ্রগতি সম্ভব; শুরুর দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিকে ভিত্তি করে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকারপ্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি।

২৪। এই অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে রাজ্য সরকারকে অবশ্যই অতিরিক্ত সম্পদ-সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বর্তমান জি-এস-টি ব্যবস্থার অধীনে থেকে নতুন সম্পদ-সংগ্রহের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাজেই রাজ্যকে কতগুলি নতুন পন্থায় রাজস্ব-সংগ্রহের কথা ভাবতে হবে।

২৫। দুটি ক্ষেত্রের কথা ভাবা যেতে পারে। একটি হলো সম্পত্তি-চালাচালির উপরে কর; স্ট্যাম্প-ডিউটি রাজ্যের সম্পদ-সংগ্রহের একটি প্রধান উপায় ছিল, কিন্তু বিশ্ব-ব্যাঙ্ক রাজ্যগুলিকে এই কর কমাতে বাধ্য করে JNNURM (জওহরলাল নেহরু জাতীয় শহরাঞ্চল পুনর্নবীকরণ মিশন) প্রকল্পে সহায়তার শর্ত হিসাবে। আমাদের দেশে কোনো সম্পত্তি-কর নেই, কিন্তু সম্পত্তির ফারাক ক্রমে বেড়েই চলেছে। রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে সম্পত্তি-কর পড়ে না, কিন্তু সম্পত্তি-চালাচালির ক্ষেত্রে রাজ্য কর চাপাতে পারে। এই চালাচালির মূল্য ভয়ানকভাবে কমিয়ে দেখানোই দস্তুর, কাজেই রাজ্যের ন্যায্য প্রাপ্য কখনোই আদায় হয় না। একটি উপায়ে এই অবস্থার নিরসন হতে পারে। একটি সংস্থা স্থাপন করা যেতে পারে যেটি সব সম্পত্তি-চালাচালিকে সরকারের আওতায় আনবে বা প্রথম ক্রয়ের অধিকার জারি করবে। যদি কোনো সম্পত্তি ১০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয় তবে এই সংস্থা ১০০ টাকাতাই এই সম্পত্তি কিনে নেবে, যদি তার সন্দেহ হয় যে কর ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে মূল্য কমিয়ে দেখানো হচ্ছে। উপায় উদ্ভাবন করতে হবে যাতে 'power of attorney' দিয়ে সম্পত্তি-চালাচালির ক্ষেত্রেও এই নজরদারি রাখা যায়। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে রাজ্যের ক্ষেত্রে কোনো ব্যাঙ্ক credit-deposit ratio র অনুপাত

কম রাখলে তার উপরে কর চাপানো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাজ্যে সংগৃহীত ব্যাঙ্কের জমার উপরে কর চাপানো হবে, আর ছাড় হবে রাজ্যে বিতরিত ঋণের অনুপাতে। জমা আর ঋণের তফাৎটাকে রাজ্যে ব্যাঙ্ক-জমার থেকে মোট বিক্রয় (net sales) হিসাবে ধরা হবে এবং একটি সীমার উপরে সেটি করযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, যেহেতু তা পরিষেবা-করের (service-taxation) আওতায় আসে না।

২৬। এগুলো হলো উদাহরণমূলক প্রস্তাব। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যে রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশের ছবি এমনটাই হবে যাতে বিস্তৃত পরিসর জুড়ে কর্মোদ্যোগের আয়োজন হয়, যাতে গ্রাম ও শহরের এবং কৃষি ও শিল্পের তফাৎ কমে আসে; কেবল বৃহৎ শিল্প আর বড়ো বড়ো শহরাঞ্চলের উপরে বোঁক দিলে পরিকাঠামোর সিংহভাগ তারাই টেনে নেবে, গ্রামাঞ্চলের জন্য অল্পই পড়ে থাকবে। সমবায়ী কর্মোদ্যোগ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এইদিক থেকে তো বটেই, আরো একটি বিশেষ কারণের সুবাদে। ভারতে পুঁজিবাদ ক্ষুদ্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপুলভাবে অনুপ্রবেশ করছে, কিন্তু ক্ষুদ্র উৎপাদকরা মজুর হিসাবে বৃহৎ কারখানায় কাজ পাচ্ছে না, কাজেই দারিদ্র্য ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। (এরকম কাজের অভাব ইউরোপেও ঘটেছিল, কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ উপনিবেশগুলিতে বিপুল সংখ্যায় অভিবাসন সেসময়ে সমস্যা এড়াতে সাহায্য করেছিল।) ক্ষুদ্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে অবস্থান কাজেই আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ক্ষুদ্র উৎপাদন যদি থেমে না থেকে আয়তনে বড়ো হয়ে ব্যয়সঙ্কোচনের সুবিধা নিতে পারে তাহলে সমবায়ন (co-operativization) এবং স্বেচ্ছা-যৌথীকরণ (collectivization) পরবর্তী স্তরে প্রগতির পথ হয়ে উঠবে। বিশেষ করে চা-বাগিচা ও চটকলের সঙ্কটে সমবায়ের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

২৭। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলার আছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান যদি না বাড়ে তাহলে কৃষিক্ষেত্রে থাকার উৎসাহ স্বভাবতই হ্রাস পাবে এবং পরিণামে তাতে ধাক্কা খাবে খাদ্যসুরক্ষা। পুঁজিবাদী কৃষির দারিদ্র্য ও দুঃখ ছাড়া মানুষকে কিছু দেবার নেই। গ্রামীণ এলাকায় জীবনযাত্রার মান শহরের সঙ্গে যাতে সমান সমান হতে পারে, সেইমতো সক্রিয়তা শুরু করতে হবে। সমবায়িক উদ্যোগের পরিকাঠামো তৈরি এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

২৮। অতিমারীর কাল প্রমাণ করেছে যে সর্বজনীন জনমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থার কোনো বিকল্প হয় না। সারাদেশের হিসাবে কোভিড-আক্রান্ত যারা বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছে, তাদের জলের মতো অর্থব্যয় হয়েছে, ৪০ লাখও খরচ হয়েছে দিল্লিতে কারো কারো। যারা গরিব তাদের পক্ষে এই খরচ সম্ভব নয়। হয় তারা চিকিৎসা পায়নি, নতুবা সরকারি হাসপাতালের সীমিত পরিকাঠামোর ওপর প্রবল চাপ রোগীদের দুর্গতি বাড়িয়েছে। ভারতের মতো একটি দেশে পর্যাপ্ত সরকারি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থা যে গড়ে তোলা যায়নি সেটা একধরনের অপরাধ বলা যেতে পারে। বামপন্থীদের প্রথম অগ্রাধিকার তাই হওয়া উচিত চিকিৎসাব্যবস্থার বেসরকারিকরণ রুখে সার্বজনীন সুস্থতার পরিকাঠামোর দিকে নজর দেওয়া।

২৯। গণতন্ত্রমুখী পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি দীর্ঘস্থায়ী এবং তার জন্য সবার উপরে প্রয়োজন চিন্তামূলক কাজকর্মের প্রসার। পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। আজ তাতে যে ভাটা আমরা দেখছি তার দুটি কারণ রয়েছে। একটি হল সাধারণভাবে সর্বত্র উচ্চশিক্ষাসহ পুরো শিক্ষাব্যবস্থার অবনমন। আর দ্বিতীয় কারণ, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারে, এমনকী উপাচার্য নিয়োগ বা অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারে শাসকদলের দুঃসহ খবরদারি। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তুলনায় স্বচ্ছ যে ব্যবস্থা ছিল আজ তাকেও ধ্বংস করছে কেন্দ্রীয় শাসকদল। সমস্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অনুকূল ও স্বচ্ছ একটি ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৩০। তাছাড়া প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের বর্তমান ধাঁচটির ব্যাপক সংশোধন। সারারাজ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরে শিক্ষাপরিষেবা যাঁরা দেন এবং পান তাঁদের প্রশাসনে কোনো প্রতিনিধিত্ব না রেখে সব ক্ষমতা উপাচার্যের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে এই আমলে পুরোনো আইনগুলিকে অবলীলায় পাটে যে নতুন দমনপ্রধান আইন তৈরি করা হয়েছে সেগুলিকে রদ করা জরুরি এবং পুরোনো অধিকতর গণতান্ত্রিক আইনের আদলে প্রশাসনিক কাঠামোকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধিকার সুরক্ষিত করার স্বার্থে। বেসরকারি যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অপরিকল্পিতভাবে বেড়ে উঠছে তাদের নিয়ন্ত্রণের কথাও ভাবা উচিত। বস্তুত এই আমলে তৃণমূল সরকারও পরিকল্পনা ছাড়াই একের পর এক অধ্যাদেশের বলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা ঘোষণা করে দিচ্ছে। এ রাজ্যে নিশ্চয়ই আরো উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও শিক্ষক ছাড়া শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যা তৈরি হচ্ছে তা সমস্যাকে আরো সঙ্গীন করে তুলবে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটাতে হবে।

৩১। সমস্যার শেষ এখানেই নয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ীপদে নিয়োগ করার বদলে বর্তমান আমলে বহুসংখ্যক অতিথি-শিক্ষকের সাহায্যে কাজ চালানো হচ্ছে যাদের কাঁধে যথেষ্ট কাজের বোঝা চাপানো হচ্ছে ন্যূনতম বেতনের বিনিময়ে। এখানে নিয়োগের একটি মূল নীতি বা সমকাজে সমবেতনের নীতি লংঘিত হচ্ছে। এমনকী, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও কাজের বোঝা অতিরিক্ত ভারি যার ফলে শিক্ষকেরা নিজস্ব পড়াশুনো বা গবেষণায় সময় দিতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় বেতন অনেক কম, যার ফলে রাজ্যের বাইরে চলে যাবার প্রবণতা বাড়ছে। এইসব কিছু জন্যই বাড়তি অর্থবরাদ্দ প্রয়োজন, সে অর্থের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও নিজস্ব উদ্যোগে সম্পদ-আহরণ করতে পারে, অবশ্যই পাঠক্রমের বাজারীকরণ না করে।

৩২। সর্বস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং সরকারি পাঠাগারগুলিতে যেসব শূন্যপদ আছে তা পূরণ করার ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। স্বচ্ছতা বজায় রেখে উপযুক্ত পরিকাঠামোর মাধ্যমে সেগুলিতে নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। যারা দীর্ঘদিন এসব সংস্থায় নিয়োগের

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও কাজ পাচ্ছেন না তাঁদের নিয়মানুযায়ী নিয়োগ করাতে দেরি করা যাবে না। সংবিধান-অনুযায়ী এসব পদে তপশিলি জাতি ও আদিবাসী শিক্ষকদের নিয়োগ স্থগিত রাখা যাবে না। ছাত্র ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং নিয়মিত নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকরা এবং ছাত্ররা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এটা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই আরো অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা।

৩৩। স্কুলশিক্ষার অবস্থা রাজ্যে আরো খারাপ। সরকার-পোষিত স্কুলগুলিতে শিক্ষক-ছাত্রের আনুপাতিক হারের ছবি এবং ক্লাসরুম, শৌচালয় এবং অন্য পরিকাঠামো হতাশাজনক। অন্যদিকে প্রাইভেট স্কুলের রমরমা বাড়ছে। সরকারি স্কুলে উপযুক্ত সরকারি বিনিয়োগের ঘাটতি ও বেসরকারি স্কুলে মুনাফার দিকে ঝোঁক উভয়ত শিক্ষার মানকে টেনে নামাচ্ছে। উপরন্তু বেসরকারি স্কুল থেকে যারা পাশ করে বেরোয় তাদের পরবর্তী-কালে ভালো ভালো জায়গায় নিয়োগের সম্ভাবনা বেশি, তাদের সঙ্গে যারা সাধারণ বা পশ্চাৎপদ সামাজিক পরিবেশ থেকে আসে তাদের বৈষম্য ক্রমে বাড়ছে। সন্দেহ নেই স্কুলব্যবস্থায় অর্থবরাদ্দ আরো অনেক বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বজায় রেখে নিয়োগ করতে হবে। বেসরকারি স্কুলের বেতনকাঠামো, নিয়োগব্যবস্থা, শিক্ষকদের বেতনহার, পাঠক্রম ইত্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। বিশেষত তারা যাতে কোনোমতেই সামাজিক সমতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব এড়াতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। এইসব করতে গেলে ২০২০র জাতীয় নয়া শিক্ষানীতিকে রাজ্যের বর্জন করা উচিত।

৩৪। শিল্পের অগ্রগতির যে পরিকল্পনার কথা এখানে বলা হয়েছে তার জন্য নানাবিধ দক্ষতার প্রয়োজন হবে। স্কুলশিক্ষা শেষ করার পরে যারাই চাইবে তাদের নানাধরনের দক্ষতা বিকশিত করার জন্য প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য আই টি আই-গুলির সংখ্যা এবং গুণমান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ডিজাইনিং-এ দক্ষতা বিশেষ করে এখন দেশে প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ এখানে নেতৃত্ব দিতে পারে একটি উচ্চস্তরের ইন্সটিটিউট অফ ডিজাইনিং তৈরি করে।

৩৫। এ রাজ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে একটি ঘাটতি তৈরি হয়েছে যা নাকি নেতৃত্বকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্য আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। রাজ্যে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ প্রসারিত করতে গেলে খুবই জরুরি সময়ে সময়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের অশুভ একাংশের মতবিনিময়। এতে বুদ্ধিজীবীরাও উৎসাহিত হবেন বাস্তবজীবনে শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবতে এবং সেসব সমস্যার সমাধানে কিছু নতুন দিশা দেখাতে। শুধু তাই নয়, এর ফলে রাজ্যে যৌথ চিন্তা ও যৌথ কাজের পরিবেশ গড়ে উঠতে পারবে।

[এই লেখাটিতে সাহায্য করার জন্য অধ্যাপক অমিয় বাগচী, মালিনী ভট্টাচার্য, মিহির ভট্টাচার্য, রতন খাসনবীশ, গৌতম গুপ্ত ও পার্থিব বসুকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।]

(তর্জমাঃ মালিনী ভট্টাচার্য ও মিহির ভট্টাচার্য)